

ISSN (p): 3030-3362

№ 5 (27)

27.05.2025

IF 2024
11.7

RTADQIQ VA TATBIQ

Research and implementation
scientific-methodical journal

S C I E N C E S

Exact, Natural, Political, Social, Economic, Technical, Medical, Pedagogical

INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CERTIFICATE
№ 078777

Editor in Chief:

F.M.Mukhtarov
PhD, associate prof

Executive editor

S.I.Zokirov
PhD, associate prof

Languages:

Uzbek, Russian, English and
Karakalpak

Registered in the Agency of
Information and Mass
Communications under the
Administration of the
President of the Republic of
Uzbekistan on May 3, 2023
under number 078777.

[IF-2024: 11.7](#)

 [@ferteach_uz](#)
 +99893-343-13-14
 <https://rai-journal.uz>

Editorial Board:

B.R.Ismailov – Dr. Tech. Sc., Prof., M.Avezov South Kaz. Univ., Shymkent, Kazakhstan
I.Bjorn - Ph.D., Imeritus, Technical University of Denmark, Copenhagen, Denmark
A.Rasulov – Dr. Phys.-Math. Sc., Prof., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
L.K.Mamadaliyeva – Dr. Tech. Sc. (DSc), Prof., FerPI, Fergana, Uzbekistan
M.E.Yunusaliyev – Dr. Tech. Sc. (DSc), Prof., FerPI, Fergana, Uzbekistan
X.B.Ismailov – Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., M.Avezov South Kaz. Univ., Shymkent, Kazakhstan
J.T.Moldaliyev – Can. Bio. Sc., Assoc. Prof., OshSU, Osh, Kyrgyzstan
O.S.Nazarmatov – DSc in Econ., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
G.K.Obidova - DSc in Ped., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
T.M.Abdullayev - Ph.D. in Tech. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan.
N.I.Ibrokhimov - Ph.D. in Phys.-Math., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan.
A.R.Nurmatov - Ph.D. in History, NamSU, Fergana, Uzbekistan.
T.Yu.Bakirov - PhD in Ped. Sc., FarSU, Fergana, Uzbekistan
D.F.Tukhtasinov - Ph.D. in Ped. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan.
S.B.Atajonova - Ph.D in Ped. Sc., AndMI, Andijan Uzbekistan
Sh.A.Umarov - Ph.D. in Phys.-Math. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan.
I.A.Rustamov - Ph.D. in Phil. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan.
B.Kh.Tolipov - Ph.D. in Phil. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan.
O.Kh.Otakulov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
O.S.Raimjonova - Ph.D in Tech. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
R.A.Nurdinova - Ph.D in Tech. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
M.I.Ismoilov - Ph.D in Tech. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
I.T.Tojiboyev - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., Fergana State University, Uzbekistan
Sh.J.Kholmatov - Ph.D., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan
Z.N.Khatamova - Ph.D. in Tech. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan
Q.Kh. Akhunov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan
M.Kh. Okhunov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan
A.Q. Khomidov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan
Sh.Sh. Akramov - PhD, TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
A.A. Salimov - PhD in Econ., Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan
Z.G'. Ubaydullayev – Can. Econ., TUIT Qarchi Branch, Qarchi, Uzbekistan
S.S. Ibragimov - Ph.D in Tech. Sc., AndMI, Andijan Uzbekistan
Sh.J. Kholmatov - Ph.D. in Phil., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
G.D. Kuchkarova - Ph.D. in Phil., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
I.R.Teshabayeva - Ph.D. in Tech. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
A.L.Meliquziyev - Ph.D. in Phil. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
O.U.Kholmatova - Ph.D. in Phil. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
N.N.Radjabov - Ph.D. in Phil. Sc., Assoc. Prof., Oriental University, Tashkent, Uzbekistan
Sh.A.Yuldashov - Ph.D. in Tech. Sc., Fergana State University, Fergana, Uzbekistan
A.A.Yuldashev - Ph.D. in Tech. Sc., Fergana State University, Fergana, Uzbekistan
M.Israilov - Can. Tech. Sc., Armed Forces of the Republic of Uzbekistan Academy of Forces
N.S.Abdullaeva - PhD in Ped. Sc., NamDU, Namangan, Uzbekistan
A.G.Turgunboyeva - PhD in Ped. Sc., NamDPI, Namangan, Uzbekistan
M.A.Abdullaeva - Prof., NamDU, Namangan, Uzbekistan
I.O.Ergashev - PhD in Econ., Fiscal Institute, Tashkent, Uzbekistan
N.T.Mamatxanova - PhD in Ped. Sc., NamDPI, Namangan, Uzbekistan
U.Yu.Akhundzhanov - PhD in Tech. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
O.M.Ergashev - PhD in Tech. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
N.R.Khallieva - PhD in Econ., Bukhara MTI, Bukhara, Uzbekistan
F.K.Achilova – Can. Econ. Sc., TUIT Qarchi Branch, Qarchi, Uzbekistan
A.K.Samyayev - PhD in Geog., Sam. Reg. Ped. Skills Center, Samarkand, Uzbekistan
J.S.Abdullayev - Can. Phys.-Math. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
N.D.Botirova –PhD in Ped, TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan

Bosh muharrir:

F.M.Mukhtarov
PhD, dotsent

Ijrochi muharrir:

S.I.Zokirov
PhD, dotsent

Nashr tillari:

O'zbek, Rus, Inzliz va
Qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va
ommiy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan 2023-yil
3-mayda 078777 raqami
bilan ro'yxatga olingan.

IF-2024: 11.7

 @ferteach_uz
 +99893-343-13-14
 <https://rai-journal.uz>

Tahrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. M.Avezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston
I.Byorno – Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya
A.Rasulov – f.-m.f.d., prof. TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston
M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston
X.B.Ismailov – t.f.n., dot., M.Avezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston
J.T.Moldaliyev – bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston
O.S.Nazarmatov – iqt.f.d. DSc, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
G.K.Obidova – ped.f.d. DSc, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.
T.Yu.Bakirov – ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston
D.F.To'xtasinov – ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
S.B.Atajonova – ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston
Sh.A.Umarov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
I.A.Rustamov – fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
B.X.Tolipov – ff.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
R.A.Nurdinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston
Sh.J.Kholmatov – i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
Z.N.Khatamova – t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
Q.X. Axunov – t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
M.X. Oxunov – t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
A.Q.Xomidov – t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
Sh.Sh.Akramov – q.x.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
A.A.Salimov – iqt.f.b. PhD, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
Z.G'.Ubaydullayev – iqt.f.n., TATU Qarchi filiali, Qarchi, O'zbekiston
S.S.Ibragimov – t.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston
Sh.J.Xolmatov – fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
G.D.Kuchkarova – fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
I.R.Teshabayeva – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
A.L.Meliquziyev – fil.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
O.U.Xolmatova – fil.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
N.N.Radjabov – fil.f.b. Ph.D., dotsent, Oriental University, Toshkent, O'zbekiston
Sh.A.Yuldashov – t.f.b. Ph.D., Farg'ona davlat universiteti, Farg'ona, O'zbekiston
A.A.Yuldashev – t.f.b. Ph.D., Farg'ona davlat universiteti, Farg'ona, O'zbekiston
M.Israilov – t.f.n., O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlar Akademiyasi
N.S.Abdullayeva – p.f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston
A.G.Turg'unboyeva – p.f.b. PhD, NamDPI, Namangan, O'zbekiston
M.A.Abdullayeva – professor, NamDU, Namangan, O'zbekiston
I.O.Ergashev – iqt.f.b. PhD, Fiskal instituti, Toshkent, O'zbekiston
N.T.Mamatxanova – p.f.b. PhD, NamDPI, Namangan, O'zbekiston
U.Yu.Axundjanov – t.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
O.M.Ergashev – t.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
N.R.Xallieva – iqt.f.b. PhD, Buxoro MTI, Buxoro, O'zbekiston
F.K.Achilova – iqt.f.n., TATU Qarchi filiali, Qarchi, O'zbekiston
A.K.Samyayev – g.f.b. PhD, Sam. vil. ped. mah. mar, Samarqand, O'zbekiston
J.S.Abdullayev – f.-m.f.n., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
N.D.Botirova – ped.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Kompyuter modellashtirish orqali metall klasterlarini yaratish.

Akbarali Rasulov Maxamatovich¹, Dilshoda Ubaydullayeva Xamidulla qizi²

¹Farg'ona davlat texnika universiteti f-m,f,d Professor

²Farg'ona davlat texnika universiteti 1-kurs magistranti

Copyright: © 2025 by the author.

Licensee: This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Annotatsiya. Ushbu ishda kompyuter modellashtirish usullari yordamida metall klasterlarni yaratish jarayoni o'rganildi. Zamonaviy hisoblash dasturlari orqali atomlararo o'zaro ta'sirlar, energetik barqarorlik va geometrik tuzilmalarning xususiyatlari tahlil qilindi. Klasterlarning shakllanishi, ularning fizik-kimyoviy xossalari hamda potentsial qo'llanilish sohalari haqida ma'lumotlar berildi. Tadqiqot natijalari, kelajakda yuqori samarali nanomateriallar ishlab chiqish uchun ilmiy asos bo'lib xizmat qilishi mumkin.

Kalit so'zlar: Kompyuter modellashtirish, metall klasterlar, atomlararo o'zaro ta'sir, energetik barqarorlik, geometrik tuzilma, fizik-kimyoviy xossalari, nanomateriallar.

Создание металлических кластеров с помощью компьютерного моделирования

Расулов Акбарали Махаматович¹, Дилшоода Убайдуллаева Хамидуллаевна²

¹Ферганский государственный технический университет, профессор

²Ферганский государственный технический университет Студент 1 курса магистратуры

Аннотация. В данной работе исследован процесс создания металлических кластеров с использованием методов компьютерного моделирования. С помощью современных вычислительных программ проведён анализ межатомных взаимодействий, энергетической устойчивости и геометрических структур. Рассмотрены особенности формирования кластеров, их физико-химические свойства и возможные области применения. Результаты исследования могут служить научной основой для разработки высокоэффективных наноматериалов в будущем.

Ключевые слова: Компьютерное моделирование, металлические кластеры, межатомные взаимодействия, энергетическая устойчивость, геометрическая структура, физико-химические свойства, наноматериалы.

Creating metal clusters through computer modeling

Rasulov Akbarali Makhamatovich¹, Ubaydullayeva Dilshoda Khamidullayevna²

¹Fergana State Technical University, Professor

²Fergana State Technical University 1st year master's student

Annotation. This study explores the process of creating metal clusters using computer modeling techniques. Modern computational software was employed to analyze interatomic interactions, energetic stability, and geometric structures. The formation mechanisms of clusters, their physicochemical properties, and potential applications are discussed. The research findings may serve as a scientific basis for the development of high-performance nanomaterials in the future.

Keywords: Computer modeling, metal clusters, interatomic interactions, energetic stability, geometric structure, physicochemical properties, nanomaterials.

Kirish

Zamonaviy ilm-fan va texnologiyalar rivojlanishi natijasida materiallarning mikro va nanomiqyosdagi tuzilishini o'rganish va ulardan amaliyotda samarali foydalanish imkoniyatlari kengayib bormoqda. Ayniqsa, metall klasterlar kabi nanostrukturalar so'nggi yillarda fizika, kimyo, materialshunoslik va nanotexnologiya sohalarida katta ilmiy va amaliy ahamiyat kasb etmoqda. Metall klasterlar bu — bir nechta metall atomlaridan tashkil topgan kichik zarralardir va ular bulk (ommaviy) materiallarga nisbatan o'ziga xos fizik-kimyoviy xossalarga ega bo'lishi mumkin.

Bunday strukturalarning xossalarini chuqur o'rganish hamda ularni turli sohalarda qo'llash uchun oldindan modellashtirish muhim hisoblanadi. An'anaviy tajribaviy usullar ko'p hollarda vaqt, mablag' va resurslarni talab qilgani sababli, kompyuter modellashtirish usullari bunday muammolarni hal qilishda samarali vosita sifatida keng qo'llanilmoqda. Jumladan, zichlik funksional nazariyasi (DFT) asosida qurilgan kvant-kimyoviy modellar yordamida metall klasterlarning tuzilishi, energetik holati va elektron xossalarini yuqori aniqlikda hisoblash mumkin.

So'nggi yillarda nanoteknologiyalar va materialshunoslik sohalarida amalga oshirilayotgan ilmiy izlanishlar natijasida metall klasterlarga bo'lgan qiziqish sezilarli darajada ortib bormoqda. Metall klasterlar — bu bir necha atomdan iborat bo'lgan nanoo'lchamdagi zarrachalar bo'lib, ularning fizik-kimyoviy xossalari hajmdagi moddalarnikidan tubdan farq qiladi. Aynan shu o'ziga xos xususiyatlar tufayli klasterlar kataliz, elektronika, optoelektronika hamda biomateriallar sohasida keng qo'llanilmoqda.

An'anaviy tajriba usullari bilan klasterlarning tuzilishini va ularning energetik xossalarini to'liq aniqlash qiyin bo'lganligi sababli, kompyuter modellashtirish

texnologiyalari bu borada samarali vosita sifatida namoyon bo‘lmoqda. Zamonaviy kompyuter dasturlari yordamida klasterlarning shakllanishi, barqaror holatlari, va ular orasidagi o‘zaro ta’sirlar chuqur tahlil qilinadi. Mazkur ishda metall klasterlarni yaratish va ularning asosiy xossalarini o‘rganish bo‘yicha kompyuter modellashtirishga asoslangan ilmiy yondashuv bayon etiladi.

Metall klasterlar — bu odatda 2 dan 100 gacha bo‘lgan metall atomlaridan tashkil topgan tuzilmalardir. Ular nanoguruchlar (nanoparticles) va erkin atomlar o‘rtasidagi oraliq bosqichni tashkil etadi.

Metall klasterlarning xususiyatlari quyidagilardan iborat:

- Kichik o‘lcham sababli kvant effektlar kuchli namoyon bo‘ladi.
- Elektron tuzilmalari atom soni ortgani sayin keskin o‘zgaradi.
- Yuzaki atomlar soni ichki atomlardan ko‘proq bo‘ladi, bu ularning reaktivligini oshiradi.

Metall klasterlar bir nechta sohalarda qo‘llaniladi:

- Katalizda: Kimyoviy reaksiyalarni tezlashtirish uchun ishlatiladi (masalan, oltin klasterlar CO oksidlanishini katalizlaydi).
- Elektron qurilmalarda: Klaster asosidagi nanokomponentlar tranzistorlar, sensorlar yaratishda qo‘llaniladi.
- Tibbiyotda: Dori moddalarni tashish (drug delivery) va biologik marker sifatida ishlatilishi mumkin.

Molekulyar dinamikasi (MD) – atomlarning harakati va o‘zaro ta’sirini vaqt bo‘yicha kuzatish, kvantar mexanik hisoblar (DFT – Density Functional Theory) – elektron zichligini hisobga olib tuzilmani aniqlash, monte Karlo usuli – ehtimollar asosida tuzilmalarni optimallashtirish.

Kompyuter modellashtirish orqali metal klasterlarni yaratishda qo‘llaniladigan dasturiy vositalar: LAMMPS, Gaussian, VASP, Quantum ESPRESSO, Materials Studio kabi dasturlar keng qo‘llaniladi.

Metall klasterlarni yaratishdagi afzalliklar:

- Tez va aniq natijalar olish.
- Tajriba qilinishi qiyin yoki imkonsiz bo‘lgan sharoitlarni virtual tarzda o‘rganish.
- Xarajatni kamaytirish va xavfsizlikni oshirish.

Quyida modellashtirishning bir qator afzalliklarini keltirilgan:

Xavfsizlik – odamga yoki atrof-muhitga zarar bermasdan sinab ko‘rish yoki tajriba o‘tkazish.

Prototip – yakuniy mahsulot ishlab chiqarilishidan avval yangi mahsulotlarni loyihalash va sinash uchun modellardan foydalanishdan iqtisodiy tejash.

Bashorat qilish – kelajakka boqib, ehtimoliy ta'sirlarni yoki yo‘qotishlarni ta'kidlab, muammolar paydo bo‘lishidan oldin ularga yechim topish.

Vizualizatsiya – tizimdagi munosabatlarni ko‘rish, tushunish va tahlil qilish. Jarayonni vaqt bo‘yicha tezlashtirish yoki sekinlashtirish.

Takrorlash – model sistemani turli xil ssenariylar asosida parametrlarni o‘zgartirib qayta takrorlash.

Metall klasterlarni o‘rganishda eng ko‘p qo‘llaniladigan modellashtirish usullari quyidagilardir:

- 1. Molekulyar dinamikasi (MD)-** bu usulda atomlararo o‘zaro ta’sirlar klassik mexanika qonunlari asosida hisoblanadi. Har bir atomga Nyuton qonunlari qo‘llanadi va ularning vaqt bo‘yicha harakati simulyatsiya qilinadi.
- 2. Zichlik funksional nazariyasi (DFT)-** Kvant mexanikasi asosidagi bu usul elektron zichlikka tayanadi va atomlararo kuchlarni yuqori aniqlikda hisoblab beradi. Klasterlarning energetik barqaror holatlarini topish uchun keng qo‘llaniladi.
- 3. c) Monte Karlo usuli-** bu statistik yondashuv ehtimollik asosida optimal konfiguratsiyalarni aniqlashga yordam beradi. U ko‘pincha boshqa usullar bilan birga ishlatiladi.

Metall klasterlarning shakli va energetik holati atomlar soniga va ularning joylashuviga bog‘liq. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, ba’zi atom sonlari (13, 19, 38, 55 va h.k.) energetik jihatdan barqaror hisoblanadi. Bunday klasterlar "**magic number**" deb ataladi. Bu holat ularning elektron konfiguratsiyasi va geometrik simmetriyasiga bog‘liq.

Tahlil va natijalar

Ushbu tadqiqotda metall klasterlarning shakllanish jarayoni va ularning energetik barqarorligi kompyuter modellashtirish usullari yordamida o‘rganildi. Tadqiqotda asosan molekulyar dinamikasi va kvant mexanikasi (DFT) asosidagi modellashtirish usullari qo‘llanildi. Modellashtirish uchun mis (Cu), oltin (Au) va kumush (Ag) kabi metall atomlari tanlab olindi.

Klasterlarning shakllanishi usullari:

- Simulyatsiyalar natijasida 2 dan 55 tagacha atomdan tashkil topgan metall klasterlar hosil qilindi.
- Klasterlar geometrik jihatdan sfera, ikosaedr, va oktaedr shakllarida formalanishi kuzatildi.
- Atomlar soni ortgani sayin klasterlarning tuzilmasi yanada barqaror shaklga o'tdi.
- Har bir klaster uchun umumiy energiya hisoblab chiqildi.
- **13, 19, 38, va 55** atomdan tashkil topgan klasterlar nisbatan barqaror deb topildi (bu "magic numbers" deb ataladi).
- DFT yordamida o'tkazilgan hisob-kitoblar shuni ko'rsatdiki, kichik o'lchamli klasterlar o'zgaruvchan elektron zichlikka ega bo'lib, bu ularning reaktivligini oshiradi.

Atomlararo o'zaro ta'sirlar xususiyatlari:

- Atomlararo masofa va bog' uzunliklari turli metall klasterlarda farq qiladi. Masalan, Au klasterlarida bog'lar nisbatan uzun, Cu va Ag klasterlarida esa qisqaroq.
- Atomlarning joylashuvi va simmetriyasi klasterning umumiy stabil holatiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi.
- Modellangan klasterlarning sirtida joylashgan atomlar yuqori reaktivlikka ega bo'lib, ularni **katalizator sifatida** ishlatish imkoniyati yuqori.
- Klasterlarning elektr xossalari ularni **nanoelektron qurilmalarda** qo'llash uchun istiqbolli ekanligini ko'rsatdi.

Xulosa

Kompyuter modellashtirish — metall klasterlar kabi murakkab tizimlarni chuqur o'rganish, ularning tuzilmasini vizualizatsiya qilish, energetik jihatdan barqaror konfiguratsiyalarni aniqlash va istiqbolli qo'llanilish sohasini belgilash uchun kuchli va samarali ilmiy vosita hisoblanadi. Ushbu yondashuv asosida kelajakda yuqori samarali nanomateriallar yaratish bo'yicha yangi yo'nalishlar ochilishi kutilmoqda.

Ushbu ilmiy ish doirasida kompyuter modellashtirish usullaridan foydalangan holda metall klasterlarning shakllanishi, geometrik tuzilishi, energetik barqarorligi va atomlararo o'zaro ta'sirlari o'rganildi. Simulyatsiya jarayonlarida molekulyar

dinamikasi va kvant mexanikasiga asoslangan usullar (xususan, DFT – Zichlik funksional nazariyasi) muvaffaqiyatli qo‘llanildi.

Olingan natijalar klasterlarda “magic number” deb ataluvchi barqaror atom sonlari mavjudligini ko‘rsatdi, bular orasida 13, 19, 38, va 55 atomdan iborat klasterlar ayniqsa yuqori barqarorlikka ega bo‘lishi bilan ajralib turdi. Modellash natijalariga ko‘ra, kichik klasterlar sirt atomlarining yuqori nisbati tufayli yuqori reaktivlikka ega bo‘lib, bu ularning kimyoviy katalizda qo‘llanilishi uchun muhim omil hisoblanadi.

Tadqiqot davomida aniqlanganidek, metall klasterlarning fizik-kimyoviy xossalari ularning tuzilishiga, atom soniga va geometrik konfiguratsiyasiga bevosita bog‘liq. Bu esa, klasterlarning xossalarini oldindan hisoblab chiqish va optimallashtirish imkonini beradi.

Modellashtirish texnologiyalari orqali real tajriba o‘tkazishdan avval metall klasterlarning barqarorligi, shakli va xossalarini baholash imkoniyati mavjud bo‘lib, bu ilmiy tadqiqotlarda vaqt va resurslarni tejashga xizmat qiladi. Bunday yondashuv, ayniqsa, yuqori aniqlik va samaradorlik talab qilinadigan nanomateriallar, dori tashuvchi tizimlar, va sensortexnologiyalarni ishlab chiqishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Лебедев А.А. Молекулярная динамика: основы и применение. — М.: Наука, 2016.
2. Frenkel D., Smit B. Understanding Molecular Simulation: From Algorithms to Applications. — Academic Press, 2002.
3. C. M. L. Rademacher et al. “Magic numbers in cluster physics”, Physics Reports, Vol. 427, 2006, pp. 197–301.
4. Юров В.М., Гусев Е.П. Нанокластеры металлов: теория, эксперименты, применение. — Санкт-Петербург: Питер, 2020.
5. Kresse, G., Hafner, J. Ab initio molecular dynamics for liquid metals. Phys. Rev. B, 1993.
6. Фазилов С.Д., Абдуллаев Х.Т. Hisoblash fizikasi asoslari. — Toshkent: Fan, 2018.

Jurnal haqida

“Tadqiq va tadbiq” ilmiy-uslubiy jurnali Fer-Teach MChJ tomonidan tashkil etilgan. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023 yil 3 mayda №078777 raqam bilan ro‘yxatga olingan.

ISSN 3030-3362

Jurnalda texnologiya sohasidagi ixtisoslashtirilgan jurnal bo‘lib, texnik fanlarning turli sohalari: fizika, matematika, axborot texnologiyalari bo‘yicha tadqiqot va ishlanmalarning barcha asosiy yo‘nalishlarini qamrab oladi. Jurnalda tilshunoslik, o‘qitish metodikasi va texnika fanlarining rivojlanish tarixiga oid ilmiy maqolalar ham chop etiladi.

Manzil: 15010, Farg‘ona viloyati, Farg‘ona shahri, ko‘ch. Solima, 23/4, kvartira. 26

E-mail: chief_editor@rai-journal.uz

Veb-sayt: <https://rai-journal.uz/>

Tillar: o‘zbek, rus, ingliz, qoraqalpoq

О журнале

Научно-методический журнал «Исследования и внедрение» учрежден ООО «FerTeach». Данный журнал зарегистрирован номером № 078777 Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан от 3 мая 2023 года.

ISSN 3030-3362

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области технологий и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физика, математика, информационные технологии. Журнал также публикует научные статьи по языкознанию, методике преподавания и истории развития технических наук.

Адрес: 150100, Ферганская область, г. Фергана, ул. Солима, 23/4, кв. 26

E-mail: chief_editor@rai-journal.uz

Сайт: <https://rai-journal.uz/>

Языки: узбекский, русский, английский, каракалпакский

About the journal

The scientific and methodological journal "Research and Implementation" was founded by Fer-Teach LLC. This journal is registered under number 078777 by the Agency for Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan dated May 3, 2023.

ISSN 3030-3362

"Research and Implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all the main areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Address: 150100, Fergana region, Fergana city, Solima street, 23/4, apt. 26

E-mail: chief_editor@rai-journal.uz

Website: <https://rai-journal.uz/>

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliги uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article
